

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 25.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Mamanov Jaloliddin G'anisher o'g'li

Nafasova Mahliyo Aziz qizi

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Uzbekistan

jalol.oikos@mail.ru

TUPROQ RESURLARINING SHO'RLANISHI VA MELIORATIV HOLATINI BAHOLASH

Abstract: This article provides information about soil salinity. Soil salinity, i.e. the processes and phenomena occurring in the soil, its effect on productivity, groups and types of saline soils, forms of soil salinity, and the sum of all cations absorbed in the soil expressed in milliequivalents per 100 g of soil. Ca, Mg, Na, K, H₂, NH₄ absorption capacities are highlighted. In addition, it was stated that the reclamation conditions of the Republic of Karakalpakstan, Khorezm, Bukhara, Jizzakh, and Fergana regions were studied. Saline soils are explained for the following five reasons.

Keywords: soil layer, porous layer, soil salinity, soil erosion.

Annotatsiya: Mazkur maqolada tuproqning sho'rlanishi haqida ma'lumot beriladi. Tuproqning sho'rlanishi ya'ni tuproqda bo'ladigan jarayonlar va hodisalarini, uning unumdorligiga ta'siri, Sho'rlangan tuproqlar guruhlari, turlari, Tuproqning sho'rlanish ko'rinishlari hamda 100 gr tuprodagi milli ekvivalentlarda ifodalanadigan tuproqdagi singigan barcha kationlar yig'indisi Ca, Mg, Na, K, H₂, NH₄ singish sig'imi lari yoritilgan. Undan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Jizzax, va Farg'ona viloyatlarining meliorativ holatlari o'rganib

chiqilgani bayon etilgan. Sho'rlangan tuproqlar quyidagi sabablarga ko'ra paydo bo'lishini besh sababga ko'ra izohlangan.

Kalit so'zlar: tuproq qatlami, g'ovak qatlam, tuproqning sho'rlanishi, tuproq erroziyasi.

Аннотация: В статье представлена информация о засолении почв. Засоление почв, т. е. процессы и явления, происходящие в почве, его влияние на продуктивность, группы и типы засоленных почв, формы засоления почв, а также сумма всех поглощенных в почве катионов, выраженная в миллиэквивалентах на 100 г почвы. Выделены поглощающие способности Ca, Mg, Na, K, H₂, NH₄. Кроме того, указано, что изучены мелиоративные условия Республики Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Джизакской и Ферганской областей. Засоленность почв объясняется по следующим пяти причинам.

Ключевые слова: почвенный слой, пористый слой, засоление почв, эрозия почв.

Language: Uzbek

Citation: Mamanov , J., & Nafasova , M. (2024). ASSESSMENT OF SOIL RESOURCES' SALIZATION AND AMENITATION STATUS. Universal International Scientific Journal, 1(8), 105–108. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1185>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14215544>

KIRISH

O'zbekistonning umumiy maydoni 44892,4 ming gektar bo'lib, shundan 1/5 qismini tog'li hududlar egallaydi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning umumiy maydoni 20761,6 ming gektar bo'lib, shundan sug'oriladigan yerlar 4210,1 ming gektarni tashkil etadi [1].

Yer qatlamlarida suvda eriydigan ko'p miqdorda tuzlari bo'lgan tuproqlarga sho'rlangan tuproqlar deyiladi. Sho'r tuproqlar yer yuzasining quruq cho'l, yarim sahro va sahro mintaqalarda taqirlangan. O'zbekistonda sho'rlangan yerlar maydoni 750 ming km² ni tashkil qiladi. Respublikamizning umumiy sug'oriladigan maydoni 4,3 mln gektar bo'lsa, shundan 50-60% i sho'r yerlar tashkil qiladi. Tuproqlarning sho'rlanishi Osiyo, Amerika va Afrikaning ko'pchilik mamlakatlarida kuzatiladi. Sho'rlanishni oldini olish uchun zovurlar o'tkaziladi, yerlarning sho'ri yuviladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Sho'rlangan yerlar 2 ga bo'linadi;

1. Sho'rhoksimon va sho'rhok yerlar.

2. Sho'rtop va sho'rtobli yerlar.

Tarkibida tuzlari oz bo'lgan (0,5-1,0%) yer usti (0-30 sm) qatlamida tuz to'planadigan tuproqlar sho'rhoqli tuproqlar deyiladi.

Sho'rlangan tuproqlar guruhlarga ham bo'linadi;

1. Sho'rlanmagan-tuzli qatlam 150-200 sm chuqurlikda bo'lib, tuzlar miqdori 0,3 da bo'ladi.

2. Kuchsiz sho'rhoksimon tuzli qatlam 80-120 sm chuqurlikda bo'lib tuzlar miqdori 0,3-0,6% bo'ladi.

3. Sho'rhoksimon-tuzli qatlam 30-80 sm chuqurlikda bo'lib, tuzlar miqdori 0,6-1,0% bo'ladi.

4. Sho'rhokli-tuzli qatlam 5-30 sm chuqurlikdan boshlanib, tarkibida tuzlar 1-2 % li bo'ladi.

5. Sho'rhok-tuzlar qatlam yer yuzasidan boshlanib, tarkibida 2% va undan ko'p miqdorda tuzlar uchraydi.

Yerlarning melioratsiya qilishda sho'r tuproqlarning sho'rlanish darajalarini va sho'rlanish tiplarining o'rganish muhim amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Sho'rlangan tuproqlar genetik belgilari, morfologik tuzilishi, tuzli qatlamlarning

joylashish chuqurligi, sho'rlanish darajasi va sho'rlanish tiplari bo'yicha klassifikatsiyalarga bo'linadi.

Sho'rhok tuproqlarning kimyoviy tarkibi va morfologik belgilariga ko'ra quyidagilarga bo'linadi. Ho'l sho'rhoklar, qatqaloqli sho'rhoklar, mayin sho'rhoklar, qadar sho'rhoklar [2].

Sho'rlangan tuproqlarning turlari. Sho'rhok va sho'rhoksimon tuproqlar asosan, qulay suv fizik xossalariga ega. Suv o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lib, tuzlardan osonroq yuviladi va mehanik ishlov berishga moyil bo'ladi. Shu bilan birga ularning kapilyarlik xossasi yaxshi, shu tufayli sizot suvlaridan yuzlar kapilyarlar naychalar bo'ylab tuproqning ustki qatlamlariga tez harakat qiladi. Sho'rtob va sho'rtobli tuproqlar deb, singdiruvchi kompleksida juda ko'p miqdorda natriy bo'lgan tuproqlarga aytiladi. Tuproqdagi singigan barcha kationlar yig'indisi Ca, Mg, Na, K, H₂, NH₄ singish sig'imi deyiladi va 100 gr tuprodagi milli ekvivalentlarda ifodalanadi. Sho'rtob va sho'rtobli tuproqlar asosan yer yuzining namgarchiligi yetarli miqdorda bo'ladigan, ya'ni kashtan, qo'ng'ir, o'rmon-cho'l va qora tuproqli mintaqalarda keng tarqalgan. O'zbekiston sharoitida sho'rtob va sho'rtobli tuproqlar juda kam uchraydi. Lekin ular kuchli menirallashgan sizot suvlari yaqin yerlarda uchrab turadi. I.P. Antipov-Karatayevning klassifikatsiyasi bo'yicha sho'rtob va sho'rtobli tuproqlar quyidagi guruhlariga bo'linadi.

1. Sho'rtopsiz -5% dan kam (tuproqdagi singigan natriyning singigan kationlar mg(milligram)-ekvivalentlar yig'indisiga nisbatan % hisobiga miqdoriv ortadi.

2. Sal sho'rtobli-5-10%, Sho'rtobli 10-20%, Sho'rtob-20%

3. Sho'rtobli tuproqlarning tarkibida 5-20% natriy bo'lganda ularning fizik va kimyoviy xossalari yomonlashadi. Sho'rtobli tuproqlarning fizik va kimyoviy xossalari mutloq yomon bo'lib, bunday yerlarda xech

qanday ekinlar rivojlanmaydi, o'smaydi, o'nmaydi [3].

Sho'rlangan tuproqlarga o'simliklar uchun zararli miqdorda minerallardagi tuzlar mavjud bo'lgan tuproqlar kiradi. Tuproqning chuqur namlanishi bo'lmagan qurg'oqchil cho'l va chala zonalarda tuzlarning to'planishi ularning biogen to'planishi, nurash, tuproq hosil bo'lishi, shuningdek impuls hosil bo'lishi (shamol o'tishi natijasida) sodir bo'lishi mumkin. Yarim cho'l va cho'l hududlarida natriy sulfatlari va xloridlari, gips va nitratlar hosil bo'lishi uchun qulay sharoitlar mavjud. Ba'zida soda hosil bo'lishi va sho'rlanishning sodali turi bilan tuproqlarning sho'rligi shakillanishi mumkin. Sho'rlangan tuproqlar past, o'rta va ko'p sho'rlangan, shuningdek, sho'r, sho'r, solodlarga bo'linadi. Bir oz sho'rlangan tuproqlarda suvda 0,25-0,4%, o'rtacha sho'rlanganda 0,4-0,7% kuchli sho'rlanganda 0,7-0,1% bo'ladi. Tuproqning sho'rlanishi qanday yuzaga kelishiga qarab 2 turga bo'linadi.

Birlamchi sho'rlanish-tuproq ona jinsning sho'rlanganligidan va menerallashgan sizot suvlari ta'sirida tabiiy ravishda hosil bo'ladi. Ikkilamchi sho'rlanish-tuproq suv tarkibining sun'iy ravishda buzilishidan yuzaga keladi. Yangi sug'orish tartibining buzilishi ta'sirida. Bu dastlab sho'rlangan tuproqlarda yuzga keladi va mavsumiy, dog'li va yoppasiga sho'rlanganlarga ajratiladi. Bugungi kunda Respublikamiz sug'oriladigan yerlarning 49% turli sho'rlangan yerlar bo'lib, uning qariyb 18% kuchli va o'rta darajada sho'rlangan yerlar, 23% dan ortig'ini esa bonitet balli past yerlar tashkil etadi.

NATIJARLAR

Meliorativ holatli qoniqarsiz yerlarning katta qismi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Jizzax, va Farg'ona viloyatlariga to'g'ri keladi. Sho'rlangan tuproqlar deganda tarkibida 0,3% dan ortiq suvda oson eriydigan zararli tuzlar bo'lgan tuproqlar tushiniladi. Sho'rlangan tuproqlar, asosan, chalacho'l va cho'llar mintaqasiga,

daryolarning quyi oqimida joylashgan allyuvial tekisliklarda tarqalgan. Orol dengizi havzasida tarqalgan sho'rlangan tuproqlar ko'proq Cl^- , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} HCO_3^- anionlar va Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ kationlarning o'zaro ekvevalent iqdorda reaksiyaga kirishishi natijasida hosil bo'lgan tuzlar asosida shakllangan. Bular tuproqlarning sho'rlanishiga sabab bo'ladi.

Sho'rlangan tuproqlar quyidagi sabablarga ko'ra paydo bo'ladi.

1. Tuproq hozil bo'lish jarayonida vulqonlar otlishi, tog' jinslarining yemirilishi natijasida ularning tarkibidagi birlamchi minerallar parchalanadi. Hosil bo'lgan ikkilamchi minerallar muhitni ta'siri o'zgarishi natijasida o'zaro reaksiyaga kirib bir ikki va ko'p valentli tuzlar hosil qiladi.

2. Sug'oroladigan maydonlarga berilayotgan suv tarkibida ma'lum miqdorda tuzlar bo'lib, vaqt o'tishi bilan tuproqning ustki qismida yig'iladi.

3. Har xil darajali sho'rlanagan yer osti suvlarning kapillar naychalar orqali bo'lib, tuproqning ustki qatlamiga ko'tarilishi va bug'lanishi natijasida ularning tarkibidagi tuzlar o'simlik ildiziga tarqalgan qatlamda yig'iladi.

4. Qurib qolgan ko'l va suv havzalaridagi tuzlar shamol ta'sirida atrofdagi hududlarga tarqaladi va tuproqning ustki qatlamini sho'rlantiradi.

5. Tuzga chidamli osimliklarning vegetatsiya davri tugagach, uning qoldiqlari (poyasi, bargi va ildizlari) chirishi natijasida ularning tarkibidagi tuz tuproqning ustki qatlamida yig'ilib qoladi.

MUHOKAMA

Tuproqning sho'rlanish ko'rinishlari; Vaqti-vaqti bilan sho'rlanish; odatda, o'simliklar o'sib rivojlanish davrida sodir bo'ladigan bo'ladi. Umumiy bug'lanishga sarflanadigan suv miqdori ekinlarni so'g'orishga berilyotgan suvdan ortiq bo'lishi natijasi yer ostki suvlari va tuproqning pastki qatlamidagi tuzlar kapillyarlar orqali ustki qatlamda ko'tariladi.

*Dog'simon sho'rlanish-dalaning balandlik (mikro balandlik) joylarida shakllanadi.

*Yoppasiga sho'rlanish-bu dalaning hamma yog'i sho'rlanganligidir. Odatda bunday holat sho'rlangan yer ostki suvlari tuproq sathiga yaqin joylashganda sodir bo'ladi.

XULOSA

Tuproqdagi tuzlarning tarkibiga qarab sho'rlanish turlari har xil bo'lishi mumkin. Sho'rlanish turi odatda xlor ionining sulfat ioniga nisbatiga qarab ajratiladi. Agar bu nisbat; 2 dan kata bo'lsa-xlorli sho'rlanish; 2-1 bo'lsa-sulfatli xlorli sho'rlanish; 1-0,2 bo'lsa-xlorli sulfatli sho'rlanishi; 0,2 dan kichik bo'lsa-sulfat sho'rlanish deyiladi. Insoniyat tarixi davomida 2 mlrd. gektardan ortiq unumdor tuproqli yerlar yaroqsiz holga keltirilgan. Har yili sayyoramizdagi qishloq xo'jaligi uchun yaroqli yerlar maydonni sho'r bosishi, yemirilishi natijasida 5-7 million gektarga kamayadi [3].

Tuproqlarga inson ta'sirining kuchayishi sug'oriladigan dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanish bilan bog'liq.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Ахмедов, А. У., Каримов, Х. Н., Узаков, З. З., & Бурханова, Н. Х. (2021). Содержание водорастворимых и токсичных солей в типичных орошаемых сероземных почвах и засоление территории Каршинской степи Узбекистана. Научное обозрение. Биологические науки, (4), 83-88.
2. O.Ramazonov. S.S.Bo'riyev. Meliorativ tuproqshunoslik. Toshkent, 2019. [1].
3. Azimboyev S.A. Sho'rlangan tuproqlar melioratsiyasi. Toshkent, 2003. [2.]
4. Boyirov Z.R. Sanoat tarmoqlarida ekologik boshqaruv asoslari va amaliyoti. Qarshi. Intellekt nashriyoti, 2022. [3].